

Круговорот материи во вселенной

Баяндин Александр Васильевич
ООО «Вега Плюс», г. Новосибирск

Аннотация. «Старение» квантов электромагнитного поля (КЭМП) на энергетической основе взаимодействия гравитации электромагнитного поля. Баланс упомянутых энергий на основе закона обратной связи является причиной циклического существования материи.

Ключевые слова: уроборос, вселенная, круговорот, эфир, свет, черные дыры, фундаментальное уравнение квантовой гравитации.

Bajandin Alexander
LLC "Vega Plus", Novosibirsk

Annotation. "Aging" of quanta of the electromagnetic field (CEMF) on the basis of energy interaction of the electromagnetic field gravitation. The balance of the mentioned energies based on the feedback law is the reason for the cyclic existence of matter.

Keywords: uroboros, universe, circulation, ether, light, black holes, fundamental equation of quantum gravity

Looking for new ways to do old jobs means progress.[1]

“Ничто не вечно, всё преходяще, гибель одного дает жизнь другому, непохожему и даже противоположному!”² Этот вечный круговорот возможен только, если допустить, что первооснова, дающая форму, свойства и качества всему окружающему человека, сама лишена этих признаков. Особенность мировой субстанции состоит в том, что она, принимая множество всевозможных форм и обликов, сама по себе лишена какой бы то ни было формы. В моих статьях часто приводятся высказывания древних, но не для того, чтобы сеять пессимизм, напротив, чем глубже будут наши знания, опираясь на опыт прошлого, об окружающей действительности, тем смелее мы будем смотреть в будущее. Жизнь и, вообще, существование материи в нашем мире имеет ограниченный срок, но эти сроки укладываются в циклы, сменяющие друг друга в определенной последовательности. Человеку не дано наблюдать смены циклов возрождения и смерти Вселенной, уж слишком короткий промежуток времени он существует. Но, Разум человека пытается и познает мироздание, извлекая информацию из окружающей действительности как при помощи органов чувств, мышления, анализа и синтеза явлений природы искусственными продолжениями органов чувств (приборами, компьютерами и пр.). Вспоминается песня из кинофильма “Земля Санникова” а именно первый куплет, как нельзя лучше характеризующий нашу жизнь:

**Призрачно всё в этом мире бушующем,
Есть только миг - за него и держись.
Есть только миг между прошлым и будущим
Именно он называется "жизнь".**

Действительно, жизнь складывается из мгновений приятных или грустных, веселых или печальных. Творческая жизнь и деятельность ученого непременно опирается на знания, оставленные нам в наследство от предыдущих поколений, на мифы и сказания...

Из далекой древности пришел к нам знак Уроборос, символизирующий круговорот в природе. Уроборос (др. - греч. οΥροβορος, от οΥρα «хвост» и βορος «пожирающий»; букв. «пожирающий [свой]

хвост») — свернувшийся в кольцо змей, кусающий себя за хвост. Является одним из древнейших символов, известных человечеству, точное происхождение которого - исторический период и конкретную культуру - установить невозможно [2].

Несмотря на то, что символ имеет множество различных значений, наиболее распространенная трактовка описывает его как репрезентацию вечности и бесконечности, в особенности - циклической природы жизни: чередования созидания и разрушения, жизни и смерти, постоянного перерождения и умирания. Символ уробороса имеет богатую историю использования в религии, магии, алхимии, мифологии и психологии. Одним из его аналогов является свастика — оба этих древних символа означают движение космоса.

Рис.1. Изображение уробороса в алхимическом трактате 1478 г.[3] Автор - Теодор Пелеканос.

В основу теории строения мироздания автор использовал вероятное “старение” квантов электромагнитного поля (КЭМП) на принципе энергетического взаимодействия - баланса электромагнитной и гравитационной энергии при их распространении в пространстве [4] и нахождении в вакууме в невозбужденном (не проявленном) состоянии. Данный подход позволяет понять природу света, его нелинейные

свойства в период возникновения фотонной плазмы из вакуума и в период поглощения в вакууме. Диапазон электромагнитных волн, используемых человечеством в настоящее время, располагается, в основном, в линейной части диапазона частот.

В вакууме наблюдаются т.н. нулевые колебания, девиация которых составляет $\sim 13 \cdot \lambda_0$, где $\lambda_0 = 10^{-34}$ (м) - фундаментальная длина волны КЭМП. Гипотеза "старения" КЭМП подтверждается доказательством постулата о равенстве инертной и гравитационной масс КЭМП [5].

Гравитация представляет собой плоскость внутри тороидального КЭМП [6] с радиальной силой гравитации упругого пространства - вакуума:

$$F_0 = \frac{c^4}{G} = 10^{44} (H). \text{ Обратная пропорциональная зависимость, в виде закона обратной связи, электромагнитной и гравитационной волн КЭМП: } \lambda_{\text{эм}\uparrow\downarrow} \cdot \lambda_{\text{гр}\downarrow\uparrow} \equiv \lambda_0^2 = 10^{-68} (M^2) [10] \text{ является следствием (причиной) доказательства равенства масс: } m_m = m_p.$$

Возбуждение вакуума происходит под воздействием электромагнитной энергией активации в точке фокуса сферического излучателя посредством кавитации и кумуляции высокого давления и температуры сходящимися электромагнитными волнами. Масса КЭМП в состоянии Лоренц - инвариантного покоя, то есть в состоянии нулевых колебаний вакуума, составляет $m_0 \approx 10^{-8}$ (кГ), что составляет вес обычной пылинки.

Распространение КЭМП в вакууме происходит прямолинейно со скоростью света c , вследствие практически мгновенной линейной поляризации плоских элементов гравитации, за счет сдвигового воздействия упругого вакуума. Энергия КЭМП в равных долях тратится на прямолинейное движение (кинетическая энергия) и на вращательное движение электромагнитной оболочки.

Движение КЭМП - дискретное, за счет электромагнитной индукции, что и определяет численную величину скорости фотона.

В условиях высокого давления и температуры фотонной плазмы, при образовании звезд с генератором КЭМП по принципу "черной дыры" внутри этого образования: гравитационный радиус (длина волны гравитации) значительно больше длины волны КЭМП $\lambda_{\text{гр}} \gg \lambda_{\text{эм}}$ фотон "останавливается" в своем движении и тратит кинетическую энергию движения на разделение нейтрального электромагнитного поля оболочки на электрическую и магнитную составляющие. Таким образом, происходит **аккумуляция энергии света** в энергию вещества по принципу: "чем больше время жизни, тем лучше!"

Литература:

1. Поиск новых путей для решения старых проблем - это и есть прогресс., (англ.). Сборник английских афоризмов., составитель Г.А.Котий., Москва, АСТ., АСТРЕЛЬ., 2004г., с. 75.
2. Мифы о Вселенной. В.В. Евсюков."НАУКА", Сибирское отделение., 1988г., с.9.
3. Википедия. <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D3%F0%EE%E1%EE%F0%EE%F1>
4. Баяндин А.В. К вопросу о фундаментальной длине волны и постулату равенства инертной и тяжелой масс. <http://bajandin.narod.ru/Kdop.pdf>
5. Там же.

Таким образом, происходит **аккумуляция энергии света** в энергию вещества по принципу: "чем больше время жизни, тем лучше!"

В отличие от КЭМП, теряющего свою энергию при распространении в пространстве, элемент вещества (атом) аккумулирует энергию и не подвержен воздействию **энтропии**. Далее идет уже известный процесс синтеза химических элементов при высокой энергии фотонной плазмы по принципу уменьшения внутренней энергии, выделением избытка энергии при объединении нуклонов в новые ядра, и возрастанию энергии связи вплоть до самого устойчивого к энтропии элемента железа [7].

Также, но с возрастанием внутренней энергии и неустойчивости, с уменьшением энергии связи и поглощением энергии из вне идет процесс усложнения до элементов группы урана, радиоактивных по своей природе из-за возросшей неустойчивости⁷.

Известно, что распад протона соответствует примерно возрасту $\sim 10^{32}$ (лет).

Следовательно, энергия связи такого элемента, как железо, не сможет удержать неустойчивые нуклоны в ядре атома. Распад элементов вещества вновь возродит фотонную плазму, но уже с значительно меньшей энергией, со временем поглощаемой вакуумом. Кольцо управления материей в пространстве Вселенной на основе обратной связи материи и вакуума (не материи) - круговорот материи, представлен на рис.3.

Рис. 4. Кольцо управления материей в пространстве Вселенной по закону обратной связи.

Управляющим звеном в кольце управления является не материальный Вакуум, порождающий свет и поддерживающий энергию Вселенной в аккумуляции энергии в веществе, также и поглощающий свет в своем "чреве", [9]

Подробно об управлении, обратной связи, Законе обратной связи в абстрактном образе мыслей человека - натуральном ряду чисел смотри работу о Распределении простых чисел в натуральном ряду чисел по Закону обратной связи чисел [8].

6. Баяндин А,В, Теория объединения и движители на новом физическом принципе кавитации и кумуляции вакуума сферическими сходящимися волнами. <http://bajandin.narod.ru/K4.pdf>

7. Наиболее выгодные с точки зрения малой энергии активации - образование молекул, полимеров и биополимеров и пр. - смотри в статье: Баяндин А.В. Параллели в живой и косной материи. <http://bajandin.narod.ru/Paral.pdf>

8. Баяндин А.В. Методологический принцип обратной связи в естествознании. <http://bajandin.narod.ru/2Prim.pdf>

9. Баяндин А.В. Круговорот материи во вселенной. апрель 2012г..<http://bajandin.narod.ru/Krug.pdf>

10. Баяндин А.В. Фундаментальный закон квантовой гравитации. *Евразийское научное объединение. Современные концепции научных исследований. 72-я Международная научная конференция. МОСКВА, февраль 2021г., Ч.I.*